

СМОТРИ И СЛУШАЙ: ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

А. И. Крюкова

ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН
nastyakryukova0077@gmail.com

А. Д. Подгорная

Институт языкознания РАН
podganastas@gmail.com

1. Введение

Дискурсивными словами, или маркерами (далее ДМ), называются слова, которые соотносят содержание высказывания с содержанием других высказываний в дискурсе и с коммуникативной ситуацией. В данной статье мы обобщим и дополним существующие описания ДМ *смотри* и *слушай*, представляющих собой лексикализованные формы глаголов в повелительном наклонении, анализируя выделяемые в литературе контексты их употребления в терминах лингвистической прагматики. Примеры взяты из устного подкорпуса Национального корпуса русского языка (НКРЯ). В статье мы будем использовать обозначения *смотри* и *слушай*, подразумевая не только эти формы, но и другие императивные формы, в том числе дериваты с приставкой *по-*: *смотрите, посмотрите, послушайте, послушайте*.

2. Существующие описания *слушай* и *смотри*

Слушай как ДМ представлен в большем количестве словарей, чем *смотри*. ДМ *слушай* описывается как вводное слово, употребляющееся «как побуждающее обращение к кому-н. в начале речи» (ТСРЯ) или как форма повелительного наклонения, закрепившаяся в данном значении (МАС, БТС, Морковкин 2003: 322). *Смотри* находится уже в более современном словаре Крысин IV: 180, 213, где получает то же толкование, что и *слушай*: «реплика, обращенная к собеседнику с целью привлечь его внимание к содержанию дальнейшего высказывания или предвещающая какие-л. действия участников ситуации», см. также БАС XXVI: 395 и Ефремова 2001: 638.

Переход глагольной формы в дискурсивный маркер предполагает частичную или полную потерю исходной семантики, и степень десемантизации *смотри* и *слушай* по-разному оценивается исследователями: *слушай* называется более десемантизированным из двух ДМ в Никишина 2022, в то

время как в Скребцова 2020: 116 утверждается, что, наоборот, *слушайте* менее десемантизирован, чем *смотрите*, несмотря на предположительно более раннее закрепление в качестве ДМ. По-видимому, такая оценка связана с тем, что в устном дискурсе полная десемантизация *слушай* невозможна, ведь попытка привлечь внимание собеседника предполагает в том числе желание каузировать адресата слушать. В письменном дискурсе, где воспринять *слушай* буквально невозможно, однако, этот ДМ также встречается (Никишина 2022: 51–53), что позволяет говорить о его десемантизации.

В Богданова-Бегларян, Маслова 2019 *смотри(те)* и *слушай(те)* рассматриваются наряду с другими контактными глаголами, т. е. глаголами, имеющими ослабленную семантику и регулирующими отношения между локуторами: *знаешь/те*, *видишь/те* и пр. На материале корпуса «Один речевой день» авторы показывают, что контактные глаголы *смотри* и *слушай* имеют следующие функции: маркируют начало реплики (1), только *слушай* также конец реплики (2), смену темы (3) и чужую речь (4); заполняют паузы хезитации (5).

(Богданова-Бегларян, Маслова 2019: 166–172)

- (1) а. ну вот **смотрите** // ну / для меня это не человек / во-первых;
б. **слушай** / ты можешь его каким-нибудь цветом другим отметить ?
- (2) без очков стригёт / вот храбрая / **слушай** !
- (3) эт нет / это очень классно / **слушай** / единственное / что шмоток у меня много
- (4) и он блин мне написал **слушай** сорри не могу
- (5) а ну да / пусть звонит // *П значит (э) **слушай смотри** ...

В Никишина 2022 анализируются три ДМ, образованных от форм повелительного наклонения: *слушай*, *смотри* и *стой*. Автор предлагает критерии разграничения полнозначных императивов и ДМ, сопоставляет формы СВ и НСВ и обнаруживает, что бесприставочные дериваты используются как ДМ чаще, чем формы с приставками. Последовательного различия между *слушай* и *смотри* не проводится, однако отмечаются некоторые отличающиеся свойства, в частности, *слушай*, но не *смотри*, может выступать средством установления контакта, начала диалога, а также часто используется как ксенопоказатель при передаче чужой речи. В то же время *смотри*, но не *слушай*, используется в репликах-объяснениях, репликах-рассуждениях. Е. А. Никишина (2022: 57) также выделяет контексты, где *слушай* маркирует «этапы мыслительного процесса говорящего, когда он понял / начинает понимать что-то, что было

сказано его собеседником, момента, когда у него самого возникает какая-то идея»; для этих контекстов характерно произношение *слушай* с удлинением одного или обоих гласных, что может найти отражение и на письме. В данной статье мы не будем подробно обсуждать этот вариант *слушай*.

(6) *А: Запарила дверь, стучащая по башке в морозы. Летом все работает. Не выдержала душа и все-таки купил газлифты новые, брал Lesjofors 8195023. Честно говоря, двоякое ощущение <...>.*

Б: Как раз недавно писал о них www.drive2.ru/l/491486646491939093/

А: Слушааай, а вариант :) попробую :) (Форум автолюбителей (2018))

Еще один вариант анализа *слушай* представлен в Путина 2021: 139–141, где выделяется семь функций этого ДМ: акцентирование внимания (7), запрос информации (8), смена темы (9), побуждение, просьба (10), приглашение к совместному действию (11), предположение (12), изумление (13).

(Путина 2021: 139–141)

(7) *Слушай, я обещаю взять отпуск.*

(8) *Слушай, а на кого ты учиться хочешь?*

(9) *Слушай, я тут как-то сидел вспоминал, как мы с тобой...*

(10) *Слушай, если ты так хорошо все знаешь, может, тебе самой пойти торговать?*

(11) *Слушай, полетим вместе в Ялту, а?*

(12) *Слушай, а, может, ты разозлился из-за того, что я тебе тогда деньги давал?*

(13) *Слушай, а ты теперь два языка знаешь?*

Таким образом, круг выделяемых у *слушай* значений и функций довольно широк, и некоторые из них допускают альтернативную интерпретацию, см. раздел 3; к наиболее регулярно выделяемым в различных работах контекстам употребления *слушай* относятся маркирование начала реплики (в особенности вопроса или просьбы), привлечение внимания слушающего, смена темы.

Коммуникативный статус локуторов при использовании *слушай* оценивается исследователями по-разному. Так, в Никишина 2022: 56 для *слушай* начала реплики постулируется, что «говорящий, инициирующий разговор таким образом, воспринимает свой статус в коммуникации как более высокий, чем статус того, к кому данная реплика обращена, или недооценивает коммуникативную дистанцию между собой и собеседником». Напротив,

в Скребцова 2020: 117 указывается, что *слушай* «предполагает равные отношения, или, по крайней мере, восприятие их в качестве таковых». При этом отмечается, что использование *слушай* может быть невежливым (Никишина 2022), так как этот ДМ вводит «элемент конфликтности» (Баранов, Крейдлин 1990: 92) в одном из своих употреблений, например *Слушай, что тебе от меня нужно?*.

Сопоставляя контексты употребления *слушай* и *смотри*, Т. Г. Скребцова (2020) предлагает интерпретировать *слушай* как маркер солидарности, а *смотри* — как маркер власти, причем власть говорящий получает благодаря обладанию некоторой информацией, а не в силу экстралингвистических факторов.

Тяготение *смотри* к контекстам передачи информации, разного рода объяснениям отмечается в ряде работ. Так, в Баранов, Крейдлин 1992 выделяется три лексемы: *смотри*₁, используемая для предостережений или напутствий (*Смотри, не забудь ключи*); *смотри*₂, выражающая удивление при открытии нового (*Смотри, как расхрабрился!*); *смотри*₃ — показатель акта аргументации (*Смотри, все очень просто...*). Во всех трех случаях говорящий предлагает слушающему разделить с ним что-то: опыт, эмоции или же знания. Отметим, что первые два значения также фиксируются в Ефремова 2001: 638. В Крысин 2021; Богданова-Бегларян, Маслова 2019; Никишина 2022 рассматривается *смотри*₃; в рамках нашего исследования внимание будет сосредоточено на *смотри*₂ и *смотри*₃.

3. ДМ *смотри* и *слушай*: значения и функции

3.1. Использование ДМ *слушай* и *смотри* для привлечения внимания собеседника

В данном разделе мы дополним существующие описания *слушай* и *смотри*, сопоставив контексты их употребления, а также предложим объяснение обнаруженных различий.

Первое значение, которое мы выделяем и у *слушай*, и у *смотри*, — привлечение внимания собеседника.

(14) *Юль / Алексей / Крокус / привет. Не отвлекаю? Я понял. Смотри / такой вопрос / мне сейчас нужно оплачивать / уже нужно было оплатить страховку / взнос / ну вторую половину за машину. (Разговор в офисе продаж автомобилей (2006))*

(15) *Ирина Анатольевна Р.: Значит / а там как раз вот этот Ираклий / или как его там / Гоша / не помню / как его звали / встретил его. Слушай / это*

вообще отпадно. Значит / глава мафии грузинской ему говорит / «Ты что сюда без человека припёрся?»

(Случаи из нотариальной практики (2022))

Говорить о полной синонимии *смотри* и *слушай* в этом значении, однако, невозможно, так как эти ДМ различаются по параметру того, к чему они привлекают внимание, причем их употребление сохраняет следы их исходного значения как глаголов восприятия в форме императива. Так, использование *слушай* предполагает, что говорящий привлекает внимание к собственным словам и к себе в целом. Этот ДМ подчеркивает, что далее будут реализованы потребности говорящего.

(16) № 1: *А так в общем редко даже в кино как-то удаётся ходить / так и не знаешь даже на что и бежать.*

№ 2: *А я хочу всё-таки "Твой современник" посмотреть...*

№ 1: ***Слушай*** / и мне надо. *Я его не видела. [нрзб]. не видела.*

(Разговор двух женщин, Москва (1971–1977))

Мы предлагаем анализировать *слушай*, предвещающее просьбы, вопросы и предложения, являющиеся выражением потребностей говорящего в разных аспектах, как частные случаи использования *слушай* для привлечения внимания слушающего, а не как отдельные значения (ср. обсуждавшееся ранее деление в Путина 2021).

Как и в случае с *слушай*, семантика ДМ *смотри* во многом определяется его исходным значением: говоря *смотри*, внимание привлекают не только и не столько к себе, сколько к чему-то внешнему по отношению к локуторам. Этим объясняется использование ДМ *смотри* преимущественно в контекстах передачи опыта и информации, где говорящий берет на себя роль проводника, посредника между слушающим и сообщаемой информацией. Можно сказать, что *смотри* выражает потребность говорящего позаботиться о собеседнике, подготовив его к получению сведений, которые говорящий хочет передать.

(17) Валерия: *И я поэтому отвечаю некоторым / которые ко мне стучатся / даже тем же самым солдатакам...*

Татьяна: *Писец реально / так нельзя вообще!*

Валерия: *Ну а что / какая разница? **Смотри** / он мне ничем не обязан / я ему ничем не обязана / мы с ним...*

(Рассказ о конференции (2006))

К этой же группе употреблений относятся контексты, где *смотри* предвещает пояснения, разъяснения к сказанному ранее (перезаформулирование, предложение другой интерпретации для облегчения понимания).

(18) Ж1: *так вот этого листка / нету?*

И41: *а листок этот / оон... у начальника смены на столе / он валяется уже неделю // там (...) часть заданий сделана / а часть нет // ну (:)... в единственном экземпляре //*

Ж1: **смотри** / я не понимаю / что ты распечатал / ты говоришь / я распечатал на принтере //

И41: *у нас есть ещё другой // мы каждую трубу / маркируем // (м) у него свой / принтер // струйник // этот принтер / как тумбочка //*

Ж1: *ты блин (?) / что ты ему задание / распечатал на принтере // вот я тебя и спрашиваю // и...*

(Разговор за завтраком с женой (2009))

К употреблению с целью привлечения внимания стоит относить и контексты, где *смотри* и *слушай* маркируют удивление говорящего (ср. *смотри₂* в Баранов, Крейдлин 1992). ДМ *смотри*, и в особенности его вариант *смотри-ка*, действительно могут самостоятельно выражать изумление, о чем свидетельствует возможность изолированного употребления, не направленного на слушающего (19). В то же время, нам не удалось обнаружить примеры, где *слушай* однозначно интерпретируется именно как привносящий в предложение семантический компонент удивления; *слушай* может только вводить предложение с таким значением, скорее выражая, что эта оценка именно от говорящего, что говорящий посчитал нужным ее выразить.

(19) Анна Дмитриевна: *Всё импортное уже маленькие / требуют порой / "Мне это не надо / мне такое надо!". **Смотри-ка**. А мы замуж выходили да в ситцевых платьях жили ко...* (Разговор-воспоминание о жизни в колхозе (2009))

(20) Ольга: *Ну / весна же сейчас. Витаминов не хватает. Вот надо пройти курс. Я за год наверно раза 3-4 такой вот курс прохожу.*

Анастасия: **Слушай** / *какая ты молодец! А я вот с детства таблетки не люблю.*

(Разговор знакомых (2007))

3.2. Case study: сочетание ДМ *вот смотри*

Анализ сочетаемости дискурсивных маркеров может помочь уточнить их значение. В данном разделе мы рассмотрим комбинации ДМ *вот смотри* и *вот слушай*, чтобы продемонстрировать, что маркирование передачи информации является контекстом, определяющим сочетаемость *смотри*.

Лексема *вот* в сочетаниях с *смотри* и *слушай* может интерпретироваться как указательная частица или как дискурсивное слово, см. Кобозева 2007 о монономинативных употреблении *вот*. Вне зависимости от частеречной принадлежности *вот* акцентирует внимание слушающего на чем-либо, указывая на это. Первичным для *вот*, как и для *смотри*, является употребление с целью каузировать слушающего обратить внимание на некий физический объект. В большинстве контекстов, где встречаются *вот смотри* и *вот слушай*, можно обнаружить и эти ДМ без *вот*, однако обнаруживаются и неожиданные случаи.

Помимо примеров, где *смотри* и *слушай* сохраняют свое исходное значение повелительной формы глагола, общая для *вот смотри* и *вот слушай* группа употреблений предполагает обращение внимания собеседника на какое-либо положение дел (21). В случае, если *вот слушай* или *вот смотри* маркируют смену темы, усилить это значение может ДМ *а*, образуя таким образом дискурсивный кластер (22)–(23). В (24) *смотри* обнаруживается в нетипичной для себя позиции в тексте, замыкая рассказ. Объяснить это можно тем, что *вот* в одном из своих значений является заключительной репликой, и *смотри* в примере служит для привлечения внимания говорящего к окончанию рассказа.

(21) Лысков Дмитрий: *Так в чём заключается эта концепция?*

Подолова Анна Сергеевна: *Ну вот смотрите. Аа что значит удобство? Аа каждый человек ведёт свой образ жизни. Один мечтает быть... (Общество потребления: прогресс или деградация. Программа «Правда на ОТР» (2017))*

(22) А: *Не знаю я. Придется тебе потерпеть. Да я понимаю / у меня тоже маме не нравится / что я сижу долго / ну а чего еще иногда делать-то? А / вот / слушай / А ты на этот / на хоккей будешь ходить?*

В: *Чего за хоккей? Чего / который нам сегодня предлагали? (Разговор двух школьников (2006))*

(23) Леха: *Вкусная / мне нравится / с ананасом / с персиком. Вкусная / с клубникой.*

Аня: *Да / с клубникой.*

Леха: *А вот смотри / чё может быть / если человек эсэмэски отправляет / они отправляются / но до меня не доходят?*

Аня: *Связь. Со связью что-то.*

(Разговор в офисе продаж автомобилей (2006))

(24) *Но, так сказать, как выясняется, / замёрз он / на обратной дороге, потому что у него за пазухой / были уже, так сказать, лапти и // эта*

самая краска / для / покраски. // [смеётся] Ну вот, смотри, короче рассказал. (Спонтанный пересказ художественных текстов (2003))

В таблице ниже приведены данные о встречаемости *слушай* и *смотри* и их сочетаний с *вот* в устном подкорпусе НКРЯ. Они показывают, что *вот смотри* значимо превосходит по количеству вхождений *вот слушай* (результат точного теста Фишера <0.00001).

Таблица 1. Количество вхождений ДМ в устном подкорпусе НКРЯ

ДМ	Кол-во вхождений	ДМ	Кол-во вхождений
<i>слушай</i>	3643	<i>вот слушай</i>	34
<i>смотри</i>	2450	<i>вот смотри</i>	185

Результаты статистического анализа говорят в пользу того, что сочетание *вот смотри* носит устойчивый характер. Поскольку ДМ со схожим значением имеют свойство образовывать кластеры, усиливая таким образом иллюкативную силу высказывания, высокая частота употребления сочетания *вот смотри* свидетельствует о том, что оба этих ДМ обладают одной функцией — функцией привлечения внимания к чему-то внешнему. Напротив, различающиеся значения *вот* и *слушай* делают сочетание этих ДМ более редким.

3.3. Использование ДМ *слушай* и *смотри* для регулирования очередности говорения

Следующая функция, реализуемая *смотри* и *слушай* — регулирование очередности говорения (floor taking), причем и в этом случае наблюдаются некоторые различия в использовании исследуемых ДМ. Рассмотрим пример (25), где говорящий при помощи *смотри* сигнализирует о том, что планирует сказать что-то, что будет иметь характер объяснения. При этом, используя *смотри*, говорящий лишь приглашает слушающего к информации, полагая, что приглашение оправдано предшествующим взаимодействием или будет оправдано свойствами разделяемой информации

(25) Егор: *Идем куда-нибудь / или просто погуляем?*

Яна: *Конечно же / куда-нибудь идем!*

Егор: *Смотри / есть «Зебра» и «Солянка». Но в «Солянку» по ходу только одна вписка у меня будет и то не факт.*

(Телефонные разговоры московских студентов (2007))

Произвести замену *смотри* на *слушай*, если только это не *слушай*, обозначающее припоминание и произносимое с удлинением гласных, в этом контексте невозможно (26), но допустимо и употребление без какого-либо ДМ (27).

(26) Егор: *Идем куда-нибудь / или просто погуляем?*

Яна: *Конечно же / куда-нибудь идем!*

Егор: *#**Слушай** / есть «Зебра» и «Солянка».*

(27) Егор: *Идем куда-нибудь / или просто погуляем?*

Яна: *Конечно же / куда-нибудь идем!*

Егор: *Есть «Зебра» и «Солянка».*

Немного изменив реплику Яны, мы получим варианты, в которых *слушай* оказывается более приемлемым:

(28) Егор: *Идем куда-нибудь / или просто погуляем?*

Яна: *Давай куда-нибудь ходим!*

Егор: *?**Слушай** / есть «Зебра» и «Солянка».*

(29) Егор: *Идем куда-нибудь / или просто погуляем?*

Яна: *Конечно же / куда-нибудь идем! Только куда?*

Егор: ***Слушай** / есть «Зебра» и «Солянка».*

Мы предлагаем объяснить это тем, что *слушай* предполагает не просто регулирование очередности говорения, но и переход некой прагматической инициативы в диалог; иными словами, *слушай* показывает, что слушающему предлагается некая более пассивная позиция, а говорящий претендует на повышение своего коммуникативного статуса, получив право определять дальнейшее течение диалога, принимать решения или не соглашаться с собеседником.

В примере (25) Егор занимает менее активную позицию, чем Яна: он предлагает варианты, а она принимает решения. ДМ *смотри* сохраняет эту динамику, в то время как использование *слушай* демонстрирует, что, напротив, Яна не обладает инициативой, делая пример неуместным. Если Яна эксплицитно передает Егору право принимать решения, как в (28) и (29), *слушай* становится уместным.

Это свойство ДМ *слушай* объясняет, почему он может использоваться в качестве начальной реплики в разговоре: в отличие от приглашающего *смотри*, требующего предварительного контекста, вовлеченности слушающего в диалог, семантика и прагматика *слушай* не содержат таких компонентов; *слушай* указывает лишь на то, что говорящий будет реализовывать свои потребности, а вовлечение собеседника происходит без его предварительного согласия, что не всегда уместно.

3.4. Использование ДМ *слушай* и *смотри*: прочие функции

Кратко рассмотрим остальные употребления *слушай* и *смотри*. И *смотри*, и *слушай* могут использоваться в контексте смены темы (это же значение обнаруживается у сочетаний с *вот*, см. раздел 3.2).

(30) В.: *Кролика хорошо вчера ел?*

А.: *Угу. [пауза] Слушай / а когда ты пойдёшь к этой тётке?*

В.: *Завтра утром.*

(Домашние разговоры, Москва (1971–1977))

(31) Сережа: *Он не говорит: «Дай сигарету». Он говорит: «У тебя сигарет есть?»*

Таня: *А... Да?*

Сережа: *Да. «Дай сигарет».*

Таня: **Смотри** / *все-таки эти джинсы...*

Сережа: *Он может мужчине взрослому сказать: «Слышишь?»*

(Разговоры на рынке (2008))

Для *слушай* также характерно употребление в качестве ксенопоказателя; *смотри* в аналогичных контекстах не употребляется.

(32) Владимир Путин: *Он говорит. «Слушай / #смотри / у тебя есть любовь?» Я говорю / «В каком смысле?»* ([Ежегодная пресс-конференция В. В. Путина (2014)])

Что касается использования *смотри* и *слушай* для заполнения пауз хезитации (как указано в Богданова-Бегларян, Маслова 2019, см. пример (5)), такие употребления мы предлагаем анализировать как примеры коммуникативных неудач, когда говорящий обозначил свое коммуникативное намерение, но не сумел его реализовать.

4. Заключение

Таким образом, дискурсивные маркеры *смотри* и *слушай*, хотя и имеют схожие функции, тяготеют к разным контекстам: для *смотри* характерно использование перед объяснениями, тогда как *слушай* встречается в большем количестве значений. Этот ДМ сигнализирует о желании говорящего реализовать свои потребности, будь то начало диалога, просьба, вопрос или предложение.

Литература

- Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. 1992. Структура диалогического текста: лексические показатели минимальных диалогов. *Вопросы языкознания*, № 3, 84–93.
- Богданова-Бегларян Н. В., Маслова Е. Р. 2019. Русские контактные глаголы в устной спонтанной речи: объем словника и функционально-семантическое разнообразие. *Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований*, № 15, 158–184.
- Кобозева И. М. 2007. Полисемия дискурсивных слов и попытка ее разрешения в контексте предложения (на примере слова *вот*). *Труды Международной конференции Диалог'2007 «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии»*. М.: РГГУ, 250–255.
- Никишина Е. А. 2022. Дискурсивные маркеры-регуляторы устной речи (*по*)слушай, (*по*)смотри, (*по*)стой и особенности их употребления. *Русская речь*, № 5, 47–63.
- Путина О. Н. 2021. *Функционирование дискурсивных маркеров в диалогическом единстве вопрос-ответ (на материале русского и английского языков)*. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет.
- Скребцова Т. Г. 2020. *Смотрите и слушайте как маркеры власти и солидарности*. *Вестник Томского государственного университета. Филология*, № 64, 109–119.

Источники

- Герд А. С. 2019. *Большой академический словарь (БАС). Т. 26: Скорее — Сом.* М., СПб.: Наука.
- Кузнецов С. А. 2000. *Большой толковый словарь русского языка (БТС)*. Электронный ресурс: <https://gramota.ru/biblioteka/slovari/bolshoj-tolkovyj-slovar>.
- Крысин Л. П. (ред.). 2021. *Толковый словарь русской разговорной речи. Вып. 4: С—Т*. М.: ЯСК.
- Евгеньева А. П. (ред.). 1957–1960. *Малый академический словарь (МАС)*. М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Электронный ресурс: <https://rus-academic-dict.slovaronline.com/>.
- Ефремова Т. Ф. 2001. *Толковый словарь служебных частей речи русского языка*. М.: Русский язык.

Морковкин В. В. (ред.). 2003. *Объяснительный словарь русского языка*. М.: Астрель–АСТ.

Национальный корпус русского языка (НКРЯ). Электронный ресурс: ruscorpora.ru.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 1992. *Толковый словарь русского языка (ТСРЯ)*. М.: Азъ. Электронный ресурс: <https://ozhegov.info/slovar/>.